

INSTITUTO ALONSO DE PSICANÁLISE
INSTITUTO ALONSO

FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE CLÍNICA

MÁRCIA BARROS VALDÍVIA

**O CORPO COMO PALCO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: REFLEXÕES SOBRE OS
DISTÚRBIOS ALIMENTARES. UM BREVE OLHAR SOBRE A ANOREXIA E A
BULIMIA**

Artigo apresentado ao Curso de
Psicanálise Clínica, do Instituto Alonso de
Psicanálise para conclusão da formação
teórica.

São Paulo

2024

O CORPO COMO PALCO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: REFLEXÕES SOBRE OS DISTÚRBIOS ALIMENTARES. UM BREVE OLHAR SOBRE A ANOREXIA E A BULIMIA

Márcia Barros Valdívia¹,

RESUMO- Este artigo faz parte da trajetória para a formação do curso em psicanálise e discorre sobre a relação do ser humano com o corpo e a íntima conexão com os distúrbios alimentares, condição que leva muitas pessoas ao sofrimento e que pode ser trabalhada na clínica psicanalítica. A presente reflexão foi feita diante da interlocução entre trabalhos publicados por outros autores, que se debruçaram sobre o tema dos distúrbios alimentares, e as obras de Freud e Winnicott. Articular corpo e cultura e corpo e psicanálise se faz pertinente para poder compreender o que o sintoma quer comunicar através do sofrimento. Optou-se por realizar um artigo de revisão bibliográfica uma vez que a práxis na clínica ainda não é possível nessa etapa de formação. O referido tema vem contribuir com a produção do conhecimento em psicanálise com o compromisso de auxiliar aqueles que desejam buscar, pela via do inconsciente, uma possível integração entre o corpo e a mente diante das experiências ocorridas desde o início da vida.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Cultura. Distúrbios Alimentares. Infância.

¹ drasherazade94@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O corpo humano é um traje sagrado. É o primeiro e o último traje de uma pessoa: é nele que se entra na vida e é com ele que se parte dela; deve ser tratado com honra, e com alegria e medo também. Mas sempre com graça. (GRAHAM, 1993, p.14)

Este artigo foi construído através da metodologia de revisão bibliográfica e tem como tema e objeto de pesquisa, respectivamente, o corpo humano e os distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia.

O corpo é o receptáculo de vivências e experiências permeadas de sentimentos, emoções e sensações que acompanham o indivíduo desde o ventre materno até a sua morte. Sendo assim, desde o início da vida é necessário lidar com pressões internas advindas das exigências do id e do superego que também começa a se desenvolver na infância, além das demandas externas que se iniciam no ambiente familiar, no qual deve haver o aprimoramento e o fortalecimento do ego através do afeto introduzido pela figura materna. Isso deve ocorrer, pois o ego tem a difícil tarefa de mediar as tensões e os conflitos internos e externos.

Quando o afeto é percebido e internalizado de forma insuficiente diante da subjetividade de cada indivíduo, há a possibilidade de uma lacuna ser aberta. Dessa forma, a formação e a percepção simbólica da imagem do indivíduo sobre seu próprio corpo podem se manifestar de forma conflituosa e, conseqüentemente, os distúrbios alimentares aparecem como sintomas em forma de defesa ao sofrimento psíquico.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Corpo e cultura e a cultura no corpo

A epígrafe que antecede o presente texto, uma reflexão da bailarina e coreógrafa Maria Graham (1993), inicia esse trabalho que tem como objetivo aprofundar o estudo da relação do ser humano com o próprio corpo e sua íntima conexão com os distúrbios alimentares, situação que leva muitas pessoas ao sofrimento e que pode ser trabalhado na clínica psicanalítica. O referido pensamento de Graham é bastante inspirador porque

seu pai o médico George Graham foi um especialista em disfunções neurológicas no final do século XIX e tinha grande interesse em observar os movimentos físicos de seus pacientes, isso influenciou a bailarina na criação de seu método onde uma nova linguagem de movimento foi utilizada para revelar os sentimentos humanos como o amor, a paixão, a raiva, a alegria, a tristeza entre outros. Para Graham (1991, p.8), “o corpo diz o que as palavras não podem dizer”. Portanto, ao abordar a relação do ser humano com a alimentação e com seu próprio corpo, é importante, num primeiro momento, levar em consideração as questões socioculturais, uma vez que os alimentos têm influência direta no corpo humano.

As reflexões de Williams (1992) e Antony Giddens (1989) são auxiliares no entendimento do conceito de cultura como toda e qualquer feitura utilizada pelo ser humano para viver, sobreviver, expressar-se e comunicar-se com o outro. Para que essa ação ocorra, códigos específicos como as linguagens oral, escrita e corporal são criados. Além disso, devem ser considerados, também, os fatores ínsitos como a alimentação, o vestuário, a religiosidade, entre outros.

Freud também fez interlocuções fundamentais a respeito dos aspectos socioculturais em suas obras, demonstrando, assim, a existência do diálogo entre a psicanálise e as diversas áreas do conhecimento. A reflexão sobre corpo, alimentação e cultura é fundamental no presente texto, uma vez que faz uma abordagem a respeito dos distúrbios alimentares, uma espécie de mal-estar presente em diversos contextos sócio-históricos e, também, atuais. Dessa forma, Freud elucida o quanto os aspectos culturais e/ou civilizatórios fazem interface com diversas sensações e sentimentos de mal-estar e infelicidade.

Parece fora de dúvida que não nos sentimos bem em nossa atual civilização, mas é difícil julgar se, e em que medida, os homens de épocas anteriores sentiram-se mais felizes, e que papel desempenharam nisto suas condições culturais. Sempre nos inclinaremos a apreender nossa miséria objetivamente, isto é, a nos transportar para tais condições com as nossas exigências e suscetibilidades, para então examinar que ocasiões nelas veríamos para experimentar felicidade ou infelicidade. Este modo de consideração, que parece objetivo, porque abstrai das variações da sensibilidade subjetiva, é naturalmente o mais subjetivo que pode haver, ao colocar a nossa própria constituição psíquica no lugar de todas as outras que não conhecemos. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo. (FREUD, 2010, p. 47).

É através da ótica da subjetividade que Freud propõe o entendimento a respeito da experiência humana em relação a sentir-se bem e feliz e o quanto as condições socioculturais envolvem a vivência humana e são de suma importância para entender o indivíduo. Freud também alerta sobre a dificuldade em mensurar o quanto as condições culturais são responsáveis pela felicidade e/ou infelicidade e bem-estar e/ou mal-estar do sujeito mediante os aspectos culturais que o circundam. Portanto, fica evidente que a cultura é um elemento fundamental para entender a humanidade, o ser humano, o sujeito e, sobretudo, o indivíduo, afinal, os aspectos culturais são auxiliares na construção da vivência e sobrevivência humana, já que todo ser humano nasce em uma organização sociofamiliar e, posteriormente, passa a ser inserido na civilização. É nessa trama de princípios padronizados, constituídos por valores, normas e leis da civilização, que o ser humano vai relacionar-se com o Outro. Os textos *Psicologia de Massas* e *Análise do Eu*, entre outros que Freud escreveu, tratam a relação do indivíduo com o Outro na perspectiva em que o cenário sociocultural está posto como estrado ao indivíduo desde seu nascimento, e é nesse lugar que as relações interpessoais e sociais passam a se desenvolver.

É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de seus impulsos instintuais, mas ela raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair das relações deste ser particular com os outros indivíduos. Na vida psíquica do ser individual, o Outro é via de regra considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário, e, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. (FREUD, 2010, p. 10).

Além disso, é no âmbito social que os hábitos, usos e costumes culturais estão disponíveis para serem acessados. Atualmente, vivemos em uma sociedade em que a cultura visual ganha cada vez mais amplitude através das imagens. A iconografia está a serviço do capitalismo antes mesmo da sua fase industrial se consolidar, mas foi com sua consolidação entre os finais do século XIX e início do XX que desenhos, gravuras, pinturas, fotografias e filmes definiram os padrões de comportamento, e o consumo de determinados objetos e mercadorias fizeram parcerias com normas hegemônicas da vivência em sociedade.

Pierre Bourdieu (2007) esclarece que nenhum tipo de dominação se sustenta sem se fazer reconhecer, e esse reconhecimento pode ser feito mediante o poder simbólico. O autor é importante nessa discussão por fazer o uso da expressão “capital cultural”, a qual explica e denomina o conjunto de estratégias, valores e disposições relacionadas ao consumo de elementos que ditam regras, como filmes, músicas, livros, alimentos, entre outros que criam gostos, desejos e necessidades, como a moda que tem forte comunhão com o processo industrial e necessita de corpos disponíveis para vestir, calçar e embelezar. A roupa, dentro do capitalismo, deixa de ser um artefato cultural de necessidade para ser objeto de desejo, e, nesse sentido, olhar para o corpo através da psicanálise faz todo o sentido porque:

O vestuário é, assim, um objeto ambíguo, está situado na fronteira que une e separa o corpo biológico do social. O ato de se vestir, ou seja, de dispor objetos sobre nós, está no território nebuloso das fronteiras que nos constituem, pois engendram o corpo... incidindo sobre ele e, por fim, moldando-o. (CASARIN, 2022, p. 186).

Se o vestuário entrelaçado com a indústria da moda une e separa o corpo biológico do social e o ato de vestir engendram o corpo, é possível afirmar que a psicanálise consegue compreender o corpo além das esferas biológicas, sociais e culturais, e isso não significa deixar de incluir todos esses elementos em suas reflexões pois o corpo humano é que dá materialidade ao indivíduo e que atua durante toda a vida humana junto com o aparelho psíquico desde o nascimento do sujeito, quando este começa a se desenvolver no primeiro núcleo social: a família.

A dimensão biológica do corpo focalizada no momento do nascimento é tomada como elementar para a compreensão dos fenômenos psíquicos. Reconhece-se o nascimento como “o último substrato biologicamente compreensível do psíquico, chegando assim ao exame do fundamento e do núcleo do inconsciente, sobre cuja compreensão se ergue a estrutura criada por Freud da primeira psicologia abrangente e fundamentada psiquicamente... Toda a estrutura conceitual psicanalítica, oferecendo uma explicação ao psiquismo, teria como lastro o fundamento biológico constituído pelo momento de ingresso à vida. (NAKASHIMA; CAMPOS, 2021, p. 329).

2.2 Corpo e psicanálise

Assim como George Graham esteve atento ao movimento do corpo dos seus pacientes entre outros especialistas da área da saúde mental do seu tempo, Freud que

tinha formação como médico neurologista, também observava os corpos diante da manifestação de elementos considerados em conflito na mente e que se manifestavam no corpo. Seu olhar esteve voltado para os movimentos advindos da mente, os que classificou como “ideogênicos”. Dessa forma, o corpo das histéricas foi o palco onde os diversos sintomas puderam ser apresentados e representados como metáforas dos conflitos de um ser humano em sofrimento.

Designamos como traumas psíquicos as vivências que desencadearam o afeto original e cuja excitação foi depois convertida em fenômeno somático, e como sintomas histéricos de origem traumática as manifestações patológicas assim produzidas... Ora, é razoável acreditar que as manifestações patológicas em questão sejam, de fato, originalmente ideogênicas, mas que sua repetição as tenha, ... , “gravado” no corpo e desde então não mais assentem num processo psíquico, mas nas modificações do sistema nervoso surgidas nesse meio-tempo; elas se tornaram sintomas autônomos, verdadeiramente somáticos... Em tais doentes, a regra é que a modificação de humor, a ansiedade, a irritabilidade colérica, a tristeza, precedam o aparecimento do sintoma somático ou sigam-se imediatamente a ele, para se intensificarem até que a resolução ocorra por meio de uma expressão verbal ou até que afeto e fenômenos somáticos pouco a pouco voltem a desaparecer. (FREUD, 2016, p. 164-177).

Na senda de compreender a histeria, Freud produziu muitos trabalhos em que a práxis do tratamento associava-se com a teoria, assim, a construção e a transmissão da psicanálise se fez. O trabalho de Freud com as histéricas possibilita a reflexão sobre o significado do corpo na psicanálise e, conseqüentemente, a possibilidade de visualizar as manifestações emocionais no corpo biológico advindas do aparelho psíquico, onde se encontra o material inconsciente. O tema do inconsciente foi amplamente trabalhado por Freud através da metapsicologia, teoria desenvolvida para descrever a organização e o funcionamento do aparelho psíquico que é dividido em três modelos: o modelo topográfico, onde há a divisão do psiquismo em consciente, pré-consciente e inconsciente, presente na primeira tópica; o modelo estrutural ou dinâmico, onde há a divisão do aparelho psíquico em três instâncias - id, ego e superego -, que consta na segunda tópica; e o modelo econômico, o qual reflete sobre a quantidade de energia psíquica, isto é, o quanto a pulsão é investida e dividida entre as instâncias psíquicas.

Em seus trabalhos, Freud debruçou seu olhar sobre a íntima relação existente entre o corpo (*soma*) e o aparelho psíquico (*psique*). Vale ressaltar que a palavra psicossomática, em sua etimologia, é derivada de duas palavras do idioma grego:

psiqué que significa alma, e *soma* que tem como significado corpo. Zimerman (2008) informa que o termo *psico-somático*, separado com hífen, foi apresentado à literatura médica no ano de 1818 nos textos do médico psiquiatra alemão Johann Christian August Heinroth. Já Freud, em uma correspondência enviada no ano de 1923 ao médico fisiologista alemão Victor Von Weizsaker, utilizou a referida expressão uma única vez, como informa Valas (2003), e, embora não tenha usado o termo e desenvolvido uma teoria específica sobre transtornos psicossomáticos, Freud foi categórico em dizer que havia influência direta entre o *soma* e a *psique*, e utilizou a expressão “complacência somática” diversas vezes na obra *Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade* para explicar as manifestações do sofrimento no corpo das histéricas através dos sintomas.

Nisso devemos lembrar a questão, frequentemente colocada, de se os sintomas da histeria são de origem psíquica ou somática, ou se, admitindo-se a primeira, todos têm de ser psiquicamente determinados. Essa questão, como tantas outras que os pesquisadores procuram em vão responder, não é adequada. O estado real das coisas não se encontra na alternativa que ela propõe. Pelo que posso ver, todo sintoma histérico requer a contribuição dos dois lados. Ele não pode se produzir sem alguma complacência somática, que é proporcionada por um evento normal ou patológico num órgão ou ligado a ele... Em todas as psiconeuroses, os eventos psíquicos são os mesmos por um bom trecho, apenas depois entra em consideração a "complacência somática", que proporciona aos eventos psíquicos inconscientes uma escapatória para o âmbito físico. Quando não há esse fator, surge algo diferente de um sintoma histérico, mas ainda aparentado a ele, uma fobia, digamos, ou uma ideia obsessiva - em suma, um sintoma psíquico. (FREUD, 2016, p. 216-218).

Embora esse artigo não esteja voltado especificamente para as reflexões sobre histeria, as discussões freudianas a respeito desse assunto não são desprezíveis, ainda mais porque o presente trabalho tem como objeto de pesquisa os distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia. A anorexia, também conhecida como anorexia nervosa, é caracterizada pelo desejo exacerbado e incontrolável de emagrecer a ponto de chegar a uma magreza excessiva julgada pela pessoa como padrão de beleza. Já a bulimia, também chamada de bulimia nervosa, caracteriza-se por episódios recorrentes e incontroláveis da ingestão de grandes quantidades de alimentos seguidos de indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, práticas de jejuns prolongados e práticas exaustivas de atividade física para evitar ganho de peso. É notável que em ambos os casos esses comportamentos são desenvolvidos por muitos indivíduos mediante o

medo de engordar, o qual se inicia através de uma ideia obsessiva de manter o corpo magro, considerado esbelto, para atender padrões corporais julgados belos.

A reflexão sobre a relação corpo e cultura se faz pertinente nesse estudo já que há indivíduos que buscam o corpo padronizado dentro de uma estética hegemônica. Sendo assim, vários elementos externos, como o consumo de produtos, utensílios e indumentárias, estão envolvidos nessa busca constante para estar dentro dos padrões de beleza estabelecidos. Tais elementos, por sua vez, são internalizados possibilitando a manifestação de sentimentos de muita infelicidade decorrente desse esforço. Com isso, sujeitos com grandes insatisfações submetem-se a sacrifícios em seus próprios corpos em nome do que julgam adequado e perfeito e, como consequência, podem vir a desenvolver distúrbios alimentares, até mesmo porque a alimentação também é um elemento sociocultural. Marcel Mauss (2003, p. 401-407 e 420) em seus escritos, auxilia a reflexão sobre corpo e cultura quando diz que “O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem... em toda parte nos encontramos diante de montagens fisio-psico sociológicas de séries de atos.”.

O corpo natural, em todas as sociedades, passou a ser o corpo cultural quando foi educado a consumir produtos e adquirir gostos, gestos, formas e expressões faciais. Portanto, há diretrizes a serem seguidas que foram formuladas e divulgadas pelos discursos da hegemonia que exigem um esforço físico e psicológico para serem aprendidas, compreendidas, aceitas e introduzidas no modo de vida de cada indivíduo. Sendo assim, padrões de beleza são divulgados, impostos, perseguidos e literalmente incorporados por vias imagéticas, ainda mais na atual sociedade permeada de conteúdos iconográficos. Freud faz interlocução com o tema da beleza, civilização e felicidade, e, ao mesmo tempo, suas reflexões complementam de forma pertinente o pensamento de Mauss sobre o corpo quando diz:

A fruição da beleza tem uma qualidade sensorial peculiar, suavemente inebriante... a civilização não poderia dispensá-la... A "beleza" e a "atração", originalmente, são características do objeto sexual. É digno de nota que os genitais mesmos, cuja visão tem efeito excitador, quase nunca sejam tidos como belos, enquanto a qualidade da beleza parece ligada a certas características sexuais secundárias. (FREUD, 2010, p. 39-40).

Há uma certa amplitude na manifestação do sentido da beleza explicado por Freud que vai além das questões corporais, mas é também sobre essas questões,

incluindo a sexualidade e o corpo, que a referida reflexão serve de inspiração para o presente artigo. Quando expressa que “a qualidade da beleza parece ligada a certas características sexuais secundárias”, Freud deixa evidente que o sentido e o significado de sexualidade na psicanálise não estão limitados ao ato sexual em si, uma vez que o entendimento psicanalítico freudiano não somente restringe a sexualidade ao âmbito biológico, mas também a relaciona com experiências psíquicas do inconsciente diante de um corpo erógeno, ou seja, onde estão localizados os pontos de fixação do prazer que já existem desde a infância dos seres humanos. Freud classificou a sexualidade em etapas psicosssexuais divididas em cinco fases: oral, anal, fálica, latente e genital. Assim, em cada fase, uma determinada zona erógena do corpo é o foco do prazer diante do desenvolvimento da criança. Nesse sentido, Freud elucida que:

(a) A vida sexual não começa apenas na puberdade, mas inicia-se, com manifestações claras, logo após o nascimento. (b) É necessário fazer uma distinção nítida entre os conceitos de “sexual” e “genital”. O primeiro é o conceito mais amplo e inclui muitas atividades que nada têm que ver com os órgãos genitais. (c) A vida sexual inclui a função de obter prazer das zonas do corpo, função que, subseqüentemente, é colocada a serviço da reprodução. As duas funções muitas vezes falham em coincidir completamente... O primeiro órgão a surgir como zona erógena e a fazer exigências libidinais à mente é, da época do nascimento em diante, a boca. Inicialmente, toda a atividade psíquica se concentra em fornecer satisfação às necessidades dessa zona. Primariamente, é natural, essa satisfação está a serviço da autopreservação, mediante a nutrição; mas a fisiologia não deve ser confundida com a psicologia. A obstinada persistência do bebê em sugar dá prova, em estágio precoce, de uma necessidade de satisfação que, embora se origine da ingestão da nutrição e seja por ela instigada, esforça-se, todavia por obter prazer independentemente da nutrição e, por essa razão, pode e deve ser denominada de sexual. (FREUD, 1996, p. 96-97).

As experiências e vivências do ser humano ficam registradas no seu inconsciente diante de cada etapa do desenvolvimento psicosssexual que é iniciado na fase oral e geralmente ocorre entre os 0 e 2 anos de idade. É importante salientar que Freud alerta sobre as fases não ocorrerem de forma totalmente organizada, linear e nítida. Segundo ele, “Seria um erro supor que essas três fases se sucedem de forma clara. Uma pode aparecer em aditamento a outra; podem sobrepor-se e podem estar presentes lado a lado.” (2001, p. 98). Sendo assim, na relação de autopreservação, nutrição e prazer dessa primeira fase, assim como nas demais, ocorrem conflitos diante da realidade interna e externa do indivíduo perante o Outro, em especial com a figura materna, como também, com o ambiente. Segundo Freud:

... chegamos à conjectura de que todas as vias de ligação, que conduzem de outras funções à sexualidade, devem ser transitáveis também no sentido contrário. Se, por exemplo, a posse conjunta da área dos lábios pelas duas funções é a razão de haver satisfação sexual no ato da nutrição, o mesmo fator nos permite compreender os distúrbios da nutrição, quando as funções erógenas da zona conjunta são perturbadas. Se sabemos que a atenção concentrada pode provocar excitação sexual, é plausível supor que atuando pela mesma via, mas em sentido contrário, o estado de excitação sexual influi sobre a disponibilidade da atenção. Boa parte da sintomatologia das neuroses, que eu relaciono a distúrbios dos processos sexuais, manifesta-se em distúrbios de outras funções do corpo, não sexuais, Contudo, as mesmas vias pelas quais os distúrbios sexuais transbordam para as demais funções do corpo serviriam para outra realização importante na saúde normal. (FREUD, 2016, p. 119).

Uma vez que o que dá fundamento ao método psicanalítico é a situação analítica, esta pesquisa não tem o intuito de aprofundar-se sobre doenças psicossomáticas e nem de trazer uma nosografia a respeito das neuroses, como compulsões, obsessões e fobias, para diagnosticar com precisão os distúrbios alimentares como tais. Sendo assim, o material de pesquisa surge da experiência clínica que permite o pesquisador elaborar o material teórico a partir de suas reflexões. Dessa forma, esse artigo busca entender a relação da *psique* com o *soma* diante do cenário onde as questões fisio-psico sociológicas, como trouxe Mauss, servem de inspiração para compreender o sofrimento humano diante da alimentação através da anorexia e da bulimia. Vale ressaltar que existem outros vários tipos e subtipos de transtornos alimentares sendo a anorexia e a bulimia os mais comuns ao lado do transtorno de compulsão alimentar. O *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mental - DSM-V* define transtorno alimentar como:

Uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 329).

O instrumento mais natural do homem, o seu corpo, é, portanto, o receptáculo de vivências e experiências permeadas de sentimentos, emoções e sensações que o acompanham desde o ventre materno até a sua morte. Quando vem ao mundo, o ser humano precisa realizar duas ações essenciais para sua sobrevivência: dormir e se alimentar. Ambas são fundamentais para o desenvolvimento psíquico e corporal do indivíduo. Sendo assim, é de fundamental relevância salientar que o *soma* influencia a

psique ao mesmo tempo que a *psique* afeta o *soma*. Isto quer dizer que o aparelho psíquico tem íntima relação com o corpo.

Freud usou os termos anatômicos e biológicos para formular e explicar a metapsicologia, seu modelo teórico que descreve e revela a organização e o funcionamento do psiquismo. Nele constam a primeira e a segunda tópica, entre outras especificidades detalhadas da *psique*. Segundo o entendimento de Winnicott (1990), a *psique* é formada a partir do material fornecido pelas criações imaginativas das formas e funções corporais, e isso depende da capacidade cerebral.

É comum encontrar em diversas obras freudianas os termos “sistema” e “aparelho”, entre outros utilizados como metáforas, para compreender e transmitir suas reflexões a respeito da mente inconsciente, objeto de seus trabalhos teóricos e práticos em psicanálise. Freud traz explicações a respeito do termo “aparelho psíquico” que, embora não tenha uma localização anatômica definida, faz interlocuções com todo o corpo biológico incluindo o cérebro. Segundo Freud:

Essa questão pode parecer obscura, mas deve ser levantada, caso desejemos formar um conceito mais definido a respeito da topografia psíquica, da dimensão da profundidade na mente... A pesquisa nos tem fornecido provas irrefutáveis de que a atividade mental está vinculada à função do cérebro como a nenhum outro órgão. Avançamos – não sabemos até que ponto – com a descoberta da importância desigual das diferentes partes do cérebro e de suas relações especiais com partes específicas do corpo e com atividades mentais específicas... Nossa topografia psíquica, no momento, nada tem que ver com a anatomia; refere-se não a localidades anatômicas, mas a regiões do mecanismo mental, onde quer que estejam situadas no corpo. A esse respeito, então, nosso trabalho está desembaraçado, podendo prosseguir em função de suas próprias necessidades. Contudo, será útil lembrar que, no pé em que as coisas estão, nossas hipóteses nada mais exprimem do que ilustrações gráficas. (FREUD, 2006, p. 104).

Na interface entre o corpo e a mente, ou entre o *soma* e a *psique*, é que o corpo psicanalítico emerge e interessa à psicanálise, uma vez que o referido corpo é também atravessado pelas pulsões que interagem entre o *soma* e a *psique*. Além disso, o corpo psicanalítico se expressa através da diversidade de linguagens subjetivas e inconscientes, como esclarece Fernandes:

Está claro que encontramos nas manifestações objetivas do corpo biológico as ressonâncias desse outro corpo, portador de múltiplos sentidos e significações em função desse cenário fantasmático. E é isso que faz do corpo biológico um corpo-linguagem, aberto à abordagem psicanalítica... Enquanto o corpo biológico obedece às leis da distribuição anatômica dos órgãos e dos sistemas

funcionais, constituindo um todo em funcionamento, isto é, um organismo, o corpo psicanalítico obedece às leis do desejo inconsciente, constituindo um todo em funcionamento coerente com a história do sujeito. (FERNANDES, 2011, p. 116-150).

Posto isto, é possível dizer que o psíquico e o somático estão totalmente interconectados, e que a psicanálise percebe o corpo e a mente de forma indissociáveis. Portanto, o corpo é o lugar onde o indivíduo nasce e pode obter realizações e satisfações das pulsões, ou não, já que pelo corpo/*soma* perpassam sentimentos, sensações e emoções que vão do prazer ao desprazer, da satisfação a insatisfação, sendo assim, o corpo psicanalítico é derivado da *psique* e do *soma*. Dessa forma, é possível dizer que a história de cada sujeito está impressa em seu inconsciente de forma atemporal, mas também em seu corpo físico uma vez que todas as experiências humanas são também corporais.

Freud traz explicações muito pertinentes a respeito da formação psíquica em relação ao corpo nos primeiros anos de vida, onde a formação do indivíduo desde o seu nascimento perpassa o corpo do Outro através da figura materna e pela oralidade no ato da amamentação/alimentação:

O bebê lactante ainda não separa seu Eu de um mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos poucos, em resposta a estímulos diversos. Deve impressioná-lo muito que várias das fontes de excitação, em que depois reconhecerá órgãos de seu corpo, possam enviar-lhe sensações a qualquer momento, enquanto outras - entre elas a mais desejada, o peito materno - furtam-se temporariamente a ele, e são trazidas apenas por um grito requisitando ajuda. (FREUD, 2010, p. 18).

2.3 O sintoma veste e reveste o corpo diante do contínuo desamparo

São nas reflexões do médico pediatra e psicanalista Winnicott, que não deixam ter bases freudianas, que é possível esclarecer a relação existente entre os distúrbios alimentares, a primeira infância e a maternagem diante da ação da alimentação. Sendo assim, nos primeiros meses de vida, o ser humano já começa a desenvolver uma relação com os alimentos e também com a constituição do Eu, que é feita através da interconexão entre o corpo do bebê com o corpo da mãe ou a pessoa que cumpre essa função. Segundo Winnicott:

A 'mãe' suficientemente boa (não necessariamente a própria mãe do bebê) é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê, uma adaptação que diminui gradativamente, segundo a crescente capacidade deste em aquilatar o fracasso da adaptação e em tolerar os resultados da frustração.... essa adaptação ativa exige uma preocupação fácil e sem ressentimentos com determinado bebê; na verdade, o êxito no cuidado infantil depende da devoção, ... Desde o nascimento, portanto, o ser humano está envolvido com o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e aquilo que é subjetivamente concebido e, na solução desse problema, não existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado suficientemente bem pela mãe. (WINNICOTT, 1975, p. 24-26).

É importante entender o significado da suficiência da figura materna diante do bebê para que esse forme a sua estrutura egóica de forma saudável. Freud (1923, p. 24) esclarece que “O ego é antes de tudo um ego corporal”, para isso, a figura materna deve atender as necessidades da criança que são também emocionais e afetivas e que vão além das necessidades fisiológicas relacionadas à alimentação. Dessa forma, o corpo, o seio, o colo, a voz, a pele, o cheiro e o olhar da mãe envolvem e revestem o bebê que passa a estruturar o seu corpo psicanalítico, ou seja, aquele onde o sujeito elabora simbolizações e representações de si mesmo e aprimora os cinco sentidos. Através do conceito freudiano de pulsão, que tem íntima relação com o corpo psicanalítico, é importante considerar a relação objetal que a criança tem consigo, como também com a figura materna, que são os objetos para onde se destinam as pulsões. Sendo assim, há uma possível sincronia entre as pulsões sexuais e de autoconservação do indivíduo, onde é possível ocorrer a passagem do corpo autoerótico ao corpo narcísico, para chegar na ideia de um ego corporal. O narcisismo primário, resultado do investimento do afeto materno, é muito importante para que o bebê possa ter o reconhecimento do seu próprio corpo. A boca passa ter destaque como zona erógena, e a alimentação é, ao mesmo tempo, autoconservação e prazer.

Além disso, é necessário que seja formado o que Winnicott chamou de “*holding*”, isto é, o ambiente externo favorável aos cuidados maternos onde há uma fusão entre a figura materna e o bebê, na qual a ela deve permitir que o bebê, aos poucos, se perceba separado dela, e não como um corpo integrado. Essa é a fase em que deve haver a percepção, por parte da criança, de que houve uma cisão entre o corpo físico da mãe e o seu. É a fase em que o bebê passa a lidar com a falta, sentindo-se momentaneamente desamparado, e busca no objeto transicional (um pedaço de pano ou um brinquedo) a simbolização do elo entre a figura materna e ele. Assim, na

ausência momentânea da mãe, o bebê consegue suportar a falta e a sensação de desamparo, desde que já tenha sido criada, pelo afeto materno, a sensação de confiabilidade na mãe. Portanto, todas essas sensações e sentimentos são fundamentais para a integração do ego do indivíduo.

Desta maneira, assistimos concretamente a uma mutualidade que é o começo de uma comunicação entre duas pessoas; isto (no bebê) é uma conquista desenvolvimental, uma conquista que depende de seus processos herdados que conduzem para o crescimento emocional, e de modo semelhante, depende da mãe, de sua atitude e capacidade de tornar real aquilo que o bebê está pronto para alcançar, descobrir, criar. (WINNICOTT, 1994, p. 198).

É importante notar que, desde o início da vida, o ser humano precisa lidar com pressões internas advindas das exigências do id e do superego este formado aproximadamente a partir do quinto ano de vida da criança, como também das exigências externas que se iniciam no ambiente familiar, onde deve haver o aprimoramento e o fortalecimento do ego, este que tem a difícil tarefa de mediar as tensões e os conflitos da realidade interna e externa. Vale salientar que a estrutura psíquica é formada diante de uma trama de relações com o Outro, e que a mãe, para ser suficientemente boa, precisa de rede de apoio durante a gestação e no puerpério. “Se assistidas apropriadamente por seus companheiros e pela provisão social, ou por ambos, as mães estarão prontas para uma experiência na qual sabem muitíssimo bem quais são as necessidades dos bebês” (CERON, 2020, p. 136), pois todo entrelaçamento da trama tem intensa relação com os afetos durante o desenvolvimento psicosssexual do indivíduo, momento em que a “família primeva”, termo utilizado por Freud, tem uma participação fundamental. Segundo Winnicott:

A partir de uma grande confusão inicial, a psicologia extraiu a idéia, hoje aceita, da existência de um processo contínuo de desenvolvimento emocional que se inicia antes do nascimento e permanece por toda a vida, até (com sorte) a morte natural. Essa teoria subjaz a todas as escolas de psicologia e constitui-se num proveitoso princípio comum. Divergimos violentamente quanto a este ou aquele aspecto, mas a idéia muito simples da continuidade do desenvolvimento emocional nos une a todos. A partir desta base podemos estudar o modo de ocorrência do processo e os vários estágios em que ele pode encontrar-se ameaçado por perigos internos (instintos) ou externos (falha ambiental). (WINNICOTT, 2011, p. 126).

Quando o revestimento do afeto é percebido e internalizado de forma insuficiente diante da subjetividade de cada indivíduo, uma lacuna tem a possibilidade de ser

aberta. Dessa forma, a formação e a percepção simbólica da imagem do indivíduo sobre seu próprio corpo podem manifestar-se de forma conflituosa, e, conseqüentemente, os distúrbios alimentares podem aparecer como sintomas em forma de defesa ao sofrimento psíquico. Diante disso, a psicanálise permite entender o corpo como resultado de uma série de ações que são intermediadas pela operação simbólica, e “esta operação, pela qual o corpo é subjetivado, é da ordem do imaginário, na medida em que depende do investimento de uma imagem – a imagem do corpo.” (ELIA, 1995, p. 152-153).

A formação do esquema corporal e a imagem inconsciente do corpo são formados através do auxílio que a figura materna oferece à criança que precisa, durante seu desenvolvimento, atravessar e superar separações, frustrações, faltas e falhas que ocorrem desde o desmame, uma vez que é importante o indivíduo aprender a lidar com a perda para o seu desenvolvimento psíquico. Entretanto, traumas podem ocorrer a depender da simbolização alcançada.

Freud afirma que o ato de se alimentar está atrelado a estímulos pulsionais antagônicos quando diz que “o ato de comer é uma destruição do objeto como o objetivo final de incorporá-lo” (FREUD, 1996, p. 94). No caso da anorexia e da bulimia, há uma preocupação com o enquadramento da própria imagem diante do mundo externo e do Outro, assim, com o objetivo de manter-se magro, em ambos os casos, rejeita-se o alimento em uma prática de autodestruição. No sofrimento anoréxico, busca-se o baixo peso através de jejuns e pouca ingestão de alimentos associados às práticas excessivas de exercícios físicos. Já na bulimia, há a ingestão excessiva de alimentos seguidos de episódios de expurgos através de vômitos provocados, uso de laxantes e também das práticas de jejuns e atividades físicas.

Patologias do contrário, dos paradoxos, construções psíquicas fundadas ao mesmo tempo nos excessos e nas faltas, antagonismos e incoerências que ocupam o lugar central dessas perturbações, anorexia e bulimia constituem-se como o protótipo da configuração ilógica do inconsciente, expressões ilustrativas da dinâmica profunda da mente perturbada por culpas e penitências. (MIRANDA, 2004, p. 315).

3 CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que o corpo ideal é inalcançável mediante a busca da aprovação do Outro. Nos sintomas bulímicos e anoréxicos, há a denúncia da dor do desamparo físico e psíquico reminiscente da infância e a permanência de um ego imaturo que procura se defender do sofrimento, já que o indivíduo não consegue compreendê-lo de forma consciente. É na relação com o Outro, desde a infância, que cada sujeito tem a possibilidade de construir sua integridade e coerência entre o *soma* e a *psique*, e quando isso não for possível, é através da análise com a conduta do analista que há a oportunidade de revisitar o inconsciente, realizar a revivescência e encontrar sentido ao que foi vivido diante do desamparo. Para isso, a relação transferencial permeada de afetos é fundamental para trabalhar com o corpo psicanalítico, ou seja, com aquele corpo que traz as representações que cada indivíduo tem de si mesmo envolvido por simbolizações e subjetividades. Segundo Lucas:

o importante é reconhecer dois grandes legados que Winnicott nos deixou: o primeiro reside na afirmação de que toda existência é psicossomática, sendo o transtorno alimentar compreendido como busca pela integração psicossomática que não foi vivida, enquanto o segundo alude à esperança de estarmos bem vivos para viver a vida plenamente, tanto no que se refere ao paciente, que espera um nascimento psíquico, quanto ao analista, que visa acolher seu paciente. (LUCAS, 2015, p. 52).

4 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. 5. ed. [S. l.]: Artmed, 2014. Disponível em:

<https://www.institutopebioetica.com.br/documentos/manual-diagnostico-e-estatistico-de-transtornos-mentais-dsm-5.pdf>. Acesso em 30 de junho de 2024.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

CASARIN, Carolina. O guarda-roupa modernista: a importância do vestuário para o modernismo brasileiro. In: **100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922**. Estudos Avançados. 36 (104). Jan-abril, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ea/a/y3rhd9xCsrWmyNsMmRmRszk/#>. Acesso em 10 de junho de 2024.

CERON, Gabriela Garcia. **As contribuições de Donald Woods Winnicott para a psicossomática**. Rio de Janeiro: Tempo Psicanalítico, 2020.

ELIA, Luciano. **Corpo e sexualidade em Freud e Lacan**. Rio de Janeiro: Uapê, 1995.

FERNANDES, Maria Helena. **Corpo**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

FREUD, Sigmund. (1940 [1938]) **Esboço de psicanálise**. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

FREUD, Sigmund. **A História do Movimento Psicanalítico**. Artigos sobre Metapsicologia e outros Trabalhos (1914-1916). Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud Volume XIV: Rio de Janeiro: Imago, 2006.

FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936)**; tradução Paulo César de Souza - São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 6: **Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria ("O caso Dora") e outros textos (1901-1905)**; tradução Paulo César de Souza. - 11 ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

FREUD, Sigmund. Obras completas - **Psicologia das massas e análise do Eu e outros textos (1920-1923)**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 2: **Estudos sobre a histeria (1893-1895) em coautoria com Josef Breuer / Sigmund Freud**; tradução Laura Barreto; revisão da tradução Paulo César de Souza — 1a ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

GIDDENS, Antony. **A constituição da sociedade**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

GRAHAM, Martha. **Memória do Sangue**. São Paulo: Siciliano, 1993.

GRAHAM, Martha. **Blood Memory: An Autobiography**. New York: Doubleday. 1991.

MAUSS, Marcel. **Sociologia e Antropologia**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

LUCAS, Maria Salete Junqueira. **Uma visão psicanalítica sobre pacientes com transtornos alimentares**. 2015. 163f. Tese (Doutorado em psicologia) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2015.

MIRANDA, Marina Ramalho. **O mundo objetal anoréxico e a violência bulímica em meninas adolescentes**. Revista Brasileira de Psicanálise, vol. 38. São Paulo: Federação Brasileira de Psicanálise, 2004.

NAKASHIMA, Antonio Henrique Ruiz. *et al.* No início era o corpo. In: **Tempo Psicanalítico**. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2021.

WILLIAMS, Raymond. **Cultura**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

WINNICOTT, Donald W. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

WINNICOTT, Donald W. **A natureza humana**. Rio de Janeiro: Imago.1990.

WINNICOTT, Donald W. **Explorações Psicanalíticas**. Trad. Jose Octavio de Aguiar Abreu. Porto Alegre: Artmed, 1994.

WINNICOTT, Donald W). **Família e maturação emocional**. In Winnicott, Donald. W. A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: Martins Fontes. 2011.